

“कमलेश्वर के ‘अनबीता व्यतीत’ उपन्यास में मानवीय चेतना”

प्रा. डॉ. सौ. वाघ शकुंतला प्रताप

अध्यक्ष, हिंदी विभाग, कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, पलूस सांगली ४१६३१०, महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: waghsp123@gmail.com

Received: 22 December, 2023 | Accepted: 03 January, 2024 | Published: 05 January, 2024

प्रस्तावना

स्वातंत्र्योत्तर काल में सफल कहानी एवं उपन्यासकार के रूप में कमलेश्वर को पहचाना जाता है। कमलेश्वर एक सफल उपन्यासकार हैं। उनके साहित्य का तात्कालिन समाज पर बहुत ही गहरा प्रभाव पडा है। कमलेश्वर को हिंदी साहित्य जगत में प्रतिभासंपन्न एवं बहुआयामी व्यक्तित्व के रूप में पहचाना जाता है। ऐसे प्रतिभावान कमलेश्वरजी का जन्म 6 फरवरी, 1932 ई. को उत्तर प्रदेश के ‘मैनपुरी’ नामक कस्बे में हुआ था। इनका पूरा नाम ‘कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना’ है। कमलेश्वर की हाईस्कूल की पढाई सन् 1946 को मैनपुरी के गव्हरमेंट हाईस्कूल से आरंभ हुई। इंटरमीडियेट सन 1950 को इलाहबाद के के. पी. इंटर कॉलेज से किया। सन 1954 में इन्होंने इलाहबाद विश्वविद्यालय से एम.ए. (हिंदी) किया। इन्होंने भौतिक, गणित, अर्थशास्त्र, रसायनशास्त्र, भूगोल, हिंदी आदि विषयों का गहरा अध्ययन किया। वे पहले विज्ञान के विद्यार्थी थे। सन 1952 में एम.ए. हिंदी में दाखिला लिया, तो फिर वे आखिर तक हिंदी के ही बनकर रह गए।

कमलेश्वर स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य जगत में अग्रणी स्थान के उपन्यासकार है। उनके उपन्यासों का समाज के साथ गहरा संबंध है। उपन्यासों के कथानक कस्बों से लेकर बड़े शहरों के विभिन्न क्षेत्रों तक फैले हुए है। उनके उपन्यासों में मध्यम वर्ग का यथार्थ जीवन अंकित हुआ है। कमलेश्वर के 12 उपन्यास प्रकाशित हुए है। उनके अधिकतर उपन्यासों पर हिंदी फिल्में बनी है।

1. एक सडक सत्तावन गलियाँ - 1961 – ‘बदनाम गली’
2. डाक बंगला - 1962 – ‘डाक बंगला’
3. लौटे हुए मुसाफिर - 1963 – हिंदू-मुस्लिम फूट -1947 का विभाजन

४. समुद्र में खोया हुआ आदमी - 1965 – मध्यमवर्ग की व्यथा
५. तीसरा आदमी - 1974 – मध्यमवर्ग के नारी-पुरुष के बदलते संबंध
६. काली आँधी - 1974 – 'आँधी' महत्त्वकांक्षी नारी का चित्रण
७. आगामी अतीत - 1980 – धन, संपत्ति का महत्त्वकांक्षी प्रमुख पात्र
८. वही बात - 1980 – महत्त्वकांक्षी पुरुष
९. सुबह-दोपहर – शाम - 1982 – आजादी पूर्व भारत का चित्रण
१०. रेगिस्तान - 1988 – आज भारत आचार विचार आदर्शों व मूल्यों के प्रति रेगिस्तान हो रहा है।
११. कितने पाकिस्तान - 2000 – देश विभाजन, उसकी त्रासदी, आतंकवाद, आदि का चित्रण। मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर आज तक की मनुष्य की यात्रा को पकड़ने का प्रयास किया है।
१२. अनबीता व्यतीत - 2004 – पर्यावरण की समस्या

आधुनिक युग में मनुष्य ने अपनी सुख-सुविधा के लिए प्रकृति का इस तरह दोहन शुरू किया है कि जीव-जंतुओं का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। यह उपन्यास पर्यावरण की समस्या को समाज के सामने रखने का प्रयास करता है। मानवियता का एक महान आदर्श इस उपन्यास में व्यक्त होता है। समय, समाज, सदी की विकास जनित त्रासदियों को यहाँ चित्रित किया है। प्रकृति के साथ हो रहे अमानविय और अप्राकृतिक व्यवहार और अंदाधुंद भोगवादी दोहन का दारुण चित्रण किया है। भारतीय सभ्यता, बौद्ध तथा जैन तत्त्व ज्ञान में बताए आदर्श, अहिंसा तत्त्व आज की आवश्यकता बन गयी है। 'अतिथि देवो भव' हमारी परंपरा है। भारतीय संस्कृति में प्रकृति को देवता का रूप दिया गया है। संस्कृति स्थायी है। संस्कृति राष्ट्रीयता का मेरुदंड है, यह देश के भूगोल से नियंत्रित होती है और धरती से इसकी जड़ें फूटती है। भारतीय संस्कृति के प्राण में एकत्व है और उसके रक्त में सहानुभूति है। "भारतीय संस्कृति आदमी को आदमी से जोड़ता है और उसकी पहचान बनती है"¹

सुमेरगढ की महारानी राजलक्ष्मी एक मानवियता का प्रतिक है। राजलक्ष्मी पक्षु-पंछियों से बेहद प्यार करती है। महाराज शिकार करके आते हैं तो महारानी दुःखी होती है। वह कहती है- "हे भगवान! जब तुने इन जीव-जंतुओं को जीवन दिया था तो इन्हें इतनी शक्ति भी देता कि ये बिचारे अपने जीवन की रक्षा कर पाते।"² महाराज काकातुओं को गोली मारते हैं, तो महालक्ष्मी कहती है, "महाराज किसी की जान लेना तो बहुत आसान है लेकिन मुश्किल है किसी को जिंदगी देना।"³ महारानी की नातीन समीरा भी प्रकृति से प्रेम करनेवाली है। वह जख्मी पंछियों को लेकर बहुत ही दुःखी होती है। वह एक बार जख्मी पंछी को घर लेकर आती है, उसे ठिक ढंग से औषधी लगाती है, वह ठिक होने पर उसके पाँव में मूँगा बाँध देती है और उसे मुक्त करती है। समीरा और दिव्या दोनों मिलकर नीली-झील पर पंछियों को देखने के लिए जाती है। भारत स्वतंत्र होने के बाद सारी रियासतें समाप्त हो गई थी। सुमेरगढ भी भारत में सम्मिलित हो गया था। किंतु राजा लोग यह मानने के लिए तैयार नहीं थे। इनके पास व्यवसाय करने के सिवा कोई पर्याय नहीं था। सुरेंद्रसिंह अपनी शानो-शौकत रखने की कोशिश करते थे। महारानी की मृत्यु के बाद समीरा अकेली रह जाती है। इसी कारन उनके पिता नरेंद्रसिंह सुमेरगढ आजाते हैं। महारानी तथा समीरा में संवेदनशीलता और प्रकृति तथा पक्षु-पंछियों के प्रति मानवीय करुणा है। माता विजयालक्ष्मी से लगाव नहीं था। बचपन से वह नाना-नानी के पास ही थी। गौतम सरकारी अफसर था जो वहाँ की धरोहर की रीपोर्ट तैयार करने के लिए आया था। पहली मुलाखात दिव्या से होती है। गौतम मास्टर दिनानाथ

से यह बिनती करता है कि सुमेरगढ राज्य के ऐतिहासिक आकलन करने में वें उसकी मदद करें। वे उसे हाँ करते हैं और दिव्या को भी उनके साथ घूमने-फिरने की आजादी देते हैं। मास्टर दिनानाथ गौतम के विचारों से प्रभावित होते हैं।

गौतम अपना काम समाप्त करके नीली-झील पर घूमने के लिए चला जाता था, दिव्या भी वहाँ जाती थी। झील के किनारे एक चट्टान पर बैठकर वें पंछियों को निहारते तथा बातें करते। एक दिन समीरा नीली-झील पर बैठ गई थी तब गौतम वहाँ जाता है, गौतम को लगता है कि दिव्या है। गौतम उसे संक्षेप में अपना परिचय देता है। गौतम और समीरा की बातें दूर खड़ी रहकर दिव्या सुनती है। गौतम समीरा से कहता है कि आपका चेहरा, रंग-रूप मेरी प्रेमिका दीपाली से मिलता जुलता है। यह बात सुनकर दिव्या बहुत दुःखी होती है। दिव्या दूसरे दिन झील के किनारें अपने जूतें, शॉल, पर्स छोड़कर चली जाती है। सभी को लगता है कि दिव्या ने आत्महात्या की होगी।

समीरा का विवाह रतनपुर के युवराज जयसिंह से होता है। रतनपुर काफी पुराना राज्य था। समीरा वहाँ अपने अतीत की यादें भूल जाती है। एक दिन वह अपने पति का कारोबार देखने के लिए फार्म हाऊस पर चली जाती है। वह फार्म हाऊस चिड़ियों का था। वहाँ समीरा को सुमेरगढ में जिस पंछी के पाँव में मूँगा बाँधा था उसका नाम पिँकू रखा था वह पंछी मिलता है तो वह बहुत दुःखी होती है वह अपने पति से कहती है कि यह शौक बंद करों नहीं तो मैं मायके चली जाऊँगी और समीरा अपने बेटे विक्रम को लेकर सुमेरगढ आती है। जयसिंह उसे लेने के लिए आते हैं, तो समीरा इन्कार करती है वह जयसिंह से कहती है, “आप ही बताइए कि वहाँ रिसा क्या बदल गया है, कौन-सा फर्क पड गया है कि मैं रतनपुर लौट चलूँ”⁴ समीरा और जयसिंह में काफी विवाद होता है लेकिन प्रकृति प्रेमी समीरा मानती नहीं वह कहती है, “लेकिन मैं हार सकती हूँ----- मरना पडा तो मर भी सकती हूँ, लेकिन मरने के बाद भी मैं मरूँगी नहीं, कहीं और जी उठूँगी।”⁵ समीरा प्रकृति का बचाव करने के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार होती है और रिसा ही होती है। सुबह-सुबह समीरा नीली-झील पर चली जाती है, जयसिंह उसके पीछे-पीछे जाते हैं समीरा को रूकने के लिए कहते हैं लेकिन समीरा रूकती नहीं तो गोली मारते हैं। समीरा झील में गिर जाती है और वहीं उसका अंत होता है।

भारत की स्वाधिनता के बाद देशी रियासतों का विलय भारत संघ में कर दिया। राजाओं के उत्तराधिकारी इसका विरोध करते रहें। लेकिन अपनी आर्थिक दुर्बलता तथा सामंती, विलासीपूर्ण जीविका के कारण कुछ काम करने के लिए मजबूर हैं। ऐसे समय पंछियों के एक्सपोर्ट करने का कारोबार करना स्वीकरते हैं, जो तेजी में है। ऐसे समय उन्हीं राजपुतानें वंश की राजकुमारी समीरा इसका विरोध करती है। जो पक्षी-प्रेम है। ‘अहिंसा’ मूल्य की रक्षा करने के लिए लेखक ने समीरा, दिव्या, महारानी राजलक्ष्मी, गौतम के हाथों जिम्मेदारी दी है। यहाँ मानवीय संवेदना दिखाई देती है।

निष्कर्ष

इस उपन्यास के शीर्षक के बारे में सोचते हैं, तो प्रथम उद्देश्य है- पर्यावरण रक्षण। खास करके प्रकृति के अत्यंत मासूम पक्षु-पंछियों के रक्षण की दृष्टि से प्रकृति की मासूम, खूबसूरत धरोहर वन्यजीव संपत्ति की रक्षा करना आज के युग की माँग है। पर्यावरण की रक्षा आज की आवश्यकता है। समीरा जीवन पर्यंत पक्षु-पक्षियों के प्राकृतिक अधिकार की लड़ाई लढती रही है। अपने पिता की नाराजगी सहती है, पति द्वारा उपेक्षित होती है, लेकिन अपने दिल के मोह, ममता और करुणा से पंछियों की रक्षा करती है। लेखक ने अहिंसा के मूल्य को महत्त्व दिया है।

संदर्भ सूची

१. डॉ. वधान अमरसिंह, भाषा, साहित्य और संस्कृति, भावना प्रकाशन, दिल्ली, 2003, पृ.क्र. 145
२. कमलेश्वर, अनबीता व्यतीत, लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद-2008, पृ.क्र. 08
३. वहीं- पृ.क्र. 27
४. वहीं- पृ.क्र. 123
५. वहीं- पृ.क्र. 124